

bo'lib yashaydi. Barcha ma'naviy axloqiy fazilatlarning poydevori, tushunchalari, ko'nikmalari bolalikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi. Ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. O'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq – ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dilova.N.G.(2021).Pedagogik hamkorlik jarayonining mazmuni va uni tashkil etish tamoyillari.Science and Education. Vol.2,Issue 10. 547-557- betlari
2. Rasulova.Z.(2021).Pedagogik dasturiy vositalardan foydalanib bo'lajak texnologiya fani o'quvchilarning kasbiy maxoratini oshirish yo'llari.Science and Education.Vol 2.Issue 10.416-426- betlar.
3. Dilova N.G. (2021). O'quvchilarning shaxsiy sifatlari - pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 558-566 betlar.
4. Rasulova.Z.D.(2021).Talabalarning kreativligini rivojlantirishda masofaviy ta'limning o'rni.Science and Education.Vol.2,Issue 10 439-448- betlar.
5. Dilova N.G. (2021). O'qituvchi-o'quvchi hamkorligini vujudga keltirishning pedagogik ahamiyati. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 567-576 betlar.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TABIATGA MUHABBAT RUHIDA TARBIYALASH

Xumorova Nafisa Sherali qizi

ChDPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi zamonaviy ta'lim amaliyotida muhim yo'nalish hisoblanadi. Bu o'quvchilarning atrof-muhitga, tabiiy resurslarga va ekologik barqarorlikka ongli va mas'uliyatli munosabatini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu texnologiya doirasida ekologik o'yinlar, ekskursiyalar, loyiha faoliyati, ekologik tadqiqotlar va munozaralar kabi turli xil usul va omillari tahlil qilinib, mazmuni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Texnologiya, ta'lim, Boshlang'ich sinf o'quvchilari, yehtiyotkorlik bilan munosabat, tabiat, ekologik xabardorlik, mas'uliyat, bilish, flora, fauna, ekskursiyalar, amaliy mashg'ulotlar, loyiha faoliyati, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Yangi O'zbekistonda zamonaviy ta'lim muassasalaridagi integratsiyalashgan ta'lim, o'quvchining bilim faoliyati va mustaqillik fikrlash

hamda o'quv amaliyotida yo'naltirish ta'lim sifatida yangi natijalarga erishishga yordam beradi. Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasida belgilab berilgan atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi yangi O'zbekistonning ekologik ta'lim-tarbiyasida "Yangi O'zbekistonni barpo ekologik tarbiyalashda atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasida belgilangan «Aholining ekologik madaniyatini oshirish, atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat organlari faoliyatining oshkoralik darajasini oshirish va fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish" Shu munosabat bilan O'zbekistonda iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuvini amalga oshirish bo'yicha Milliy harakatlar rejasi, 2019-2030, 2030 yillarda «yashil» iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiyalar, yangi davlat boshqaruvini shakllantirish bo'yicha Milliy harakatlar rejasi ishlab chiqildi va qabul qilindi. tizimi Barqaror rivojlanish sohasida ekologik ofatlarning oldini olish kabi ulkan maqsadlarni amalga oshirishda o'quvchilariga ekologik ta'lim berish texnologiyasini taqdim etish.

O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan kommunikativ ta'lim texnologiyasi har bir o'quvchining individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'rganiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning muammoli-izlanish va ijodiy faoliyatiga ustunlik berish kommunikativ ta'lim texnologiyasidan foydalangan holda darslarda juftlik, guruh, loyiha ishlari kabi turli xil ish shakllaridan foydalaniladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi. O'simlik va hayvonot dunyosini bilish, ekskursiyalar va amaliy mashg'ulotlarda qatnashish, shuningdek loyihalarni amalga oshirish orqali o'quvchilar atrof-muhitga g'amxo'rlik qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ular tabiiy resurslarni qadrlashni, ekologik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni va kelajak avlodlar uchun tabiatni asrashda faol ishtirok etishni o'rganadilar. Tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining maqsadi va vazifalari kelajak avlodlar uchun atrof-muhitni muhofaza qilishda faol ishtirok yeta oladigan ekologik savodli va mas'uliyatli avlodni yaratishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining mazmuni bir qator asosiy elementlar va tematik yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bu aniq dasturlar va uslubiy yondashuvlarga qarab farq qilishi mumkin, ammo umuman olganda u quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Tabiatni o'rganish: o'quvchilar flora va faunaning xilma-xilligi haqida kuzatuvlar, yekskursiyalar va tabiatdagi darslar orqali bilib olishadi. Ular turli xil yekotizimlar, biologik xilma-xillik va tabiatdagi o'zaro bog'liqlik haqida bilib olishadi.

2. Atrof-muhit muammolari: o'quvchilar havo, suv va tuproqning ifloslanishi, turlarning yo'q bo'lib ketishi, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikni yo'qotish kabi asosiy ekologik muammolarni o'rganadilar. Ular inson faoliyatining tabiatga ta'siri haqida bilib olishadi va mumkin bo'lgan yechimlarni muhokama qilishadi.

3. Yenergiyani tejash va barqarorlik: o'quvchilar yenergiya samaradorligi masalalarini o'rganadilar, resurslarni tejashni o'rganadilar va yenergiyadan barqaror foydalanish choralarini ko'radilar. Ular qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan tanishadilar va ularning afzalliklarini ko'rib chiqadilar.

4. Chiqindilarni saralash va qayta ishlash: o'quvchilar chiqindilarni to'g'ri saralashni o'rganadilar, axlatni qayta ishlash va qayta ishlash zarurligini tushunadilar. Ular qayta ishlash jarayonini o'rganadilar va materiallarni qayta ishlatish imkoniyatlarini ko'rib chiqadilar.

5. Ekologik loyihalar va tadbirlar: o'quvchilar ekologik loyihalar va tadbirlarda faol ishtirok etadilar, ular daraxt yekish, maktab hovlisini obodonlashtirish, tabiiy hududlarni tozalash va atrof-muhitni saqlashga qaratilgan boshqa tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin.

6. Atrof-muhit yetikasi va mas'uliyati: o'quvchilar tabiat va boshqa tirik mavjudotlar oldidagi axloqiy va axloqiy javobgarlik masalalarini muhokama qiladilar. Ular tabiiy resurslarni tushunish va muhabbat qilishni rivojlantiradilar va atrof-muhitning faol tarafdorlari va himoyachilariga aylanadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining mazmuni atrof-muhitni muhofaza qilish va muhofaza qilishda faol ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ekologik ong, bilim va ko'nikmalarni maqsadli ravishda shakllantiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar tahlili quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Bunday texnologiyadan foydalanish o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirishda ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Ushbu texnologiyaga muvofiq o'qitilgan o'quvchilar tabiatga katta qiziqish, ekologik muammolarni yaxshiroq tushunish va ularni hal qilishda faol ishtirok etishlarini namoyish etadilar. Ular barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun zarur bo'lgan kuzatish, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Bundan tashqari, bunday texnologiya o'quvchilarda tabiatga ijobiy munosabatni shakllantirishga va u bilan hissiy aloqani yaratishga yordam beradi. Bu ekologik savodxonlik va yangi avlodning barqaror rivojlanishiga erishish uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati va samaradorligini tasdiqlaydi.

Natija, boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasining natijalari juda ta'sirli. Ushbu dasturni tugatgan bolalar atrof-muhitni muhofaza qilish va himoya qilish zarurligini chuqur anglaydilar. Ular tabiatga faol qiziqish bildiradilar, atrofdagi dunyodagi o'simliklar va hayvonlarning xilma-xilligini taniy oladilar va kuzatadilar.

Atrof-muhit muammolarini o'rganish orqali bolalar tabiatni muhofaza qilishdagi rolini anglaydilar va o'z harakatlari uchun javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar. Ular ekologik loyihalar va harakatlarning faol ishtirokchilariga aylanadilar va atrof-muhitni muhofaza qilishda mustaqil ravishda tashabbus ko'rsatishga qodir. Shuni ta'kidlash kerakki, ta'limning bunday texnologiyasi nafaqat ekologik ongini, balki axloqiy qadriyatlarni, shu jumladan tabiatga hurmat va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatni ham shakllantiradi. Ushbu texnologiya natijalari uning bolalarning tabiatga hurmatini va faol ekologik pozitsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati va samaradorligini tasdiqlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash texnologiyasidan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar va tajribaga asoslangan xulosalar va takliflar uni yanada rivojlantirish va tarqatish zarurligini ko'rsatadi. O'quvchilarni yoshligidan ekologik tamoyillar va ko'nikmalarni o'rgatishga, shu jumladan tabiatni muhofaza qilish bo'yicha faol amaliy harakatlarga ko'proq ye'tibor berish muhimdir. O'qituvchilar o'rganishni o'quvchilar uchun qiziqarli va qulay qilish uchun turli usul va vositalarni, shu jumladan ekskursiyalar, tajribalar, o'yinlar va loyiha tadbirlarini qo'llashlari kerak. Ekologik madaniyatni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni mustahkamlash ham muhimdir. Qo'shimcha tadqiqotlar va tajriba almashish ushbu texnologiyani takomillashtirishga va o'quvchilarning tabiatga muhabbatini va faol ekologik pozitsiyasini shakllantirishda samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5863-son farmoni Toshkent, 2019-yil 30-oktyabr.

2. Dekart, R. Pravila dlya rukovodstva uma / R. Dekart // Soch. : v 2 t. / R. Dekart. – M., 1989. – T. 1. – S. 77–153.

3. Yakman, G. STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education [Electronic resource] / G. Yakman // STEAM Education. – Mode of access: <https://steamedu.com/research/>. – Date of access: 12.05.2019.